

Modelagem termodinâmica de hidratação de cimento G contendo catalisador de craqueamento catalítico de fluido gasto (SFCC)

ROSA, Bruna Souza¹; MATOS, Samile Raiza Carvalho²; PAIXÃO, Roberta de Souza da¹; KIRCHHEIM, Ana Paula³; GONÇALVES, Jardel Pereira¹

¹ Universidade Federal da Bahia (UFBA) – Salvador/BA

² Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) – Teixeira de Freitas/BA

³ Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, RS, Brasil

✉ brunarosa@ufba.br

Resumo

O descarte de SFCC pelas unidades de refino de petróleo é estimado entre 200.000 e 840.000 toneladas por ano, sendo majoritariamente destinado a aterros sanitários. Uma alternativa promissora para o manejo ambientalmente adequado desse resíduo é o coprocessamento como matéria-prima na produção de clínquer Portland. No entanto, ainda há uma compreensão limitada acerca de sua aplicação em cimento Portland classe G, o qual é caracterizado por maiores teores de C_4AF e C_2S . Além disso, embora o mecanismo de hidratação da fase ferrítica seja amplamente discutido, a sua interação com elementos minoritários provenientes do SFCC ainda permanece inexplorada na literatura. Nesse contexto, o presente estudo tem como objetivo investigar a influência do SFCC na hidratação do cimento classe G, por meio de modelagem termodinâmica baseada na minimização da energia livre de Gibbs, utilizando o software GEM-Selektor (GEMS), associada a análises experimentais de calorimetria isotérmica, a 20°C por 72 horas. A modelagem termodinâmica considerou períodos de hidratação de até 100 dias. Os dados obtidos da calorimetria mostraram que a presença de SFCC intensificou a dissolução inicial, antecipou e intensificou o pico de hidratação do C_3S e do aluminato, após a depleção de sulfato. O aumento observado de AF_t , AF_m e hidrogarnet aos 100 dias, previsto pela simulação no GEMS, explica a amplificação do segundo pico de C_3A e o incremento no calor acumulado. Esses efeitos confirmam que o SFCC aumenta a disponibilidade de aluminatos reativos e contribui para maior grau de hidratação, sem comprometer a formação de C-S-H. Dessa forma, os resultados de calorimetria corroboram de forma consistente as previsões da modelagem termodinâmica. Portanto, conclui-se que o coprocessamento do SFCC é viável e benéfico para a hidratação do cimento classe G. Além disso, a modelagem demonstrou a aplicabilidade da técnica para a otimização de programas experimentais e estudos de novos cimentos.

Palavras-chave: SFCC, Cimento Portland classe G, Modelagem termodinâmica, Coprocessamento.

1. Introdução

O catalisador gasto de craqueamento catalítico fluido (*Spent fluid Catalytic Cracking – SFCC*) é um subproduto gerado no processo de craqueamento catalítico em leito fluidizado, amplamente empregado em unidades de refino de petróleo [1–4]. A produção anual mundial desse resíduo é frequentemente reportada como da ordem de ~360.000 t/ano, embora estimativas mais recentes indiquem uma faixa mais ampla, de ~200.000 a 800.000 t/ano [5,23-25]. Atualmente, a maior parte do SFCC é destinada a aterros industriais, enquanto apenas uma fração reduzida é reaproveitada pela indústria cimenteira [6]. O SFCC caracteriza-se como um resíduo inorgânico de baixa cristalinidade, apresentando tamanho médio de partícula entre 60 e 100 μm [7] e composição predominantemente constituída por Al_2O_3 e SiO_2 , os quais correspondem a mais de 80% de sua fração total. Em função dessas características, diversos estudos têm investigado o potencial do SFCC como material cimentício suplementar [6,8–11]. Contudo, sua utilização como substituição parcial ao cimento Portland é geralmente limitada a teores de até 15% em massa, uma vez que a incorporação de proporções superiores tende a resultar em redução da resistência à compressão [8].

Uma alternativa de destinação do SFCC é o coprocessamento como matéria-prima na produção de cimento. No entanto, clínqueres sintetizados com resíduos demandam investigação adicional, uma vez que a presença de elementos minoritários pode interferir no processo de hidratação e no desempenho do material. O SFCC contém elementos como Pb, Cr, Cu, Zn, Ni, La, V, Fe, Co, Sb, Mo e Sn [8,13,14], logo, se desejável seu uso, estes elementos podem interferir na mineralogia do clínquer e devem ser investigados. A sua aplicabilidade na produção de clínquer Portland comum foi reportada por Al-Dhamri e Melghit [12] e por Lin et al. [13]. Entretanto, ambos os estudos não abordam a influência dos contaminantes na hidratação e a formação de fases em longo tempo. A incorporação desses elementos em sistemas cimentícios aumenta a complexidade das reações envolvidas, tornando necessária uma investigação da evolução do processo de hidratação nesses materiais.

A modelagem termodinâmica tem sido amplamente utilizada para investigar os processos de hidratação e prever os produtos de reação em equilíbrio em materiais cimentícios. Quando associada a dados experimentais, essa abordagem permite compreender de forma mais precisa a influência da composição e do tempo no comportamento de hidratação do cimento [15]. Além disso, trata-se de uma técnica de baixo custo, que permite a análise de escalas de tempo mais longas e a avaliação sistemática do efeito de diferentes parâmetros, contribuindo para a aceleração do desenvolvimento experimental [16]. No entanto, apesar de sua ampla aplicação em sistemas cimentícios, a modelagem termodinâmica ainda não foi empregada para avaliar o processo de hidratação de cimentos do tipo G contendo SFCC.

Dessa forma, este estudo tem como objetivo aplicar a modelagem termodinâmica para prever as fases em equilíbrio durante a hidratação de um cimento Classe G contendo SFCC brasileiro. Os

resultados da modelagem serão comparados com dados experimentais obtidos por calorimetria isotérmica.

2. Metodologia

O material empregado nas análises de calorimetria isotérmica consistiu em oito formulações de cimento Classe G, produzidas em escala laboratorial segundo o protocolo de síntese e preparo de clínqueres e cimentos descrito por Matos [17], sendo quatro delas modificadas com a incorporação de SFCC, em teores que variaram de 6,7% a 7,3% (m/m). A Tabela 1 apresenta as respectivas formulações, bem como suas composições química e mineralógica. O SFCC possui massa específica igual a 2,83 g/cm³, determinada por picnometria a gás hélio (He), coletado em uma unidade brasileira de craqueamento catalítico de leito fluidizado. A nomenclatura utilizada para identificar as formulações dos cimentos, com base na composição mineralógica, foi G1, G2, G3 e G4. Com relação a presença do SFCC, as amostras foram subdivididas em Ref, quando constituídas apenas por reagentes de alta pureza, e SFCC, quando o resíduo catalítico foi utilizado como matéria-prima. As quatro composições de fases mineralógicas fixadas (C₃S, C₂S, C₃A e C₄AF) foram fixadas com base nos limites normativos NBR 9831 (ABNT, 2020).

Composição mineralógica (%)	CPP G1		CPP G2		CPP G3		CPP G4	
C ₃ S	55		65		65		55	
C ₂ S	21		11		14		24	
C ₃ A	0		0		3		3	
C ₄ AF	24		24		18		18	
Composição química teórica (%)	REF	SFCC	REF	SFCC	REF	SFCC	REF	SFCC
SiO ₂	21.80	21.80	20.94	20.94	21.99	21.99	22.74	22.72
Al ₂ O ₃	5.04	5.03	5.04	5.03	4.91	4.91	4.80	4.78
Fe ₂ O ₃	7.89	7.89	7.89	7.89	5.91	5.91	5.80	5.79
SO ₃	0.12	0.13	0.12	0.13	0.10	0.12	0.10	0.11
CaO	65.28	65.28	66.13	66.13	67.18	67.18	66.22	66.20
MgO	0.34	0.35	0.35	0.35	0.35	0.36	0.35	0.35
TiO ₂	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05
Na ₂ O Eq	0.06	0.11	0.07	0.11	0.06	0.12	0.06	0.11
Lantânio	0.00	0.42	0.00	0.43	0.00	0.44	0.00	0.40
Materiais								
Óxido de silício (P.A.)	15.5%	11.8%	14.8%	11.2%	15.5%	11.7%	16.1%	12.7%
Oxido de ferro (P.A.)	5.4%	5.3%	5.4%	5.3%	4.0%	3.9%	4.0%	3.9%
Oxido de alumínio (P.A.)	3.4%	0.0%	3.4%	0.0%	3.1%	0.0%	3.2%	0.0%
Carbonato de cálcio (P.A.)	75.7%	75.7%	76.4%	76.4%	77.4%	77.1%	76.7%	76.7%
SFCC	0.0%	7.2%	0.0%	7.1%	0.0%	7.3%	0.0%	6.7%

Tabela 1- Composição química e mineralógica dos clínqueres

2.1. Calorimetria

A calorimetria isotérmica foi utilizada para avaliar a cinética de hidratação dos cimentos G produzidos. Para isto, foi empregado um calorímetro isotérmico TAM Air de oito canais (TA Instruments). A cinética da hidratação foi avaliada por meio da aquisição dos sinais de fluxo de calor diferencial entre uma amostra de pasta de cimento e uma amostra de referência inerte de pó de quartzo (mW/g_{cimento}), bem como do calor acumulado liberado, correspondente à integral do fluxo de calor (J/g_{cimento}).

Para o ensaio, as pastas de todos os cimentos Portland Classe G foram preparadas com relação água/cimento (a/c) 0,47. Todos os experimentos de hidratação foram realizados a 25 ± 3 °C. Para a mistura das pastas, 4 g de material anidro (clínquer e gipsita), previamente misturados, foram colocados em um recipiente plástico. Então, adicionou-se a água deionizada e os materiais foram misturados por 2 minutos a 350 rpm, utilizando, para isso, um misturador rotacional, conforme Matos [17].

2.2. Modelagem termodinâmica de hidratação

A modelagem termodinâmica foi empregada para investigar a composição dos hidratos em função do tempo de hidratação. Os cálculos foram realizados com o software de minimização da energia livre de Gibbs, GEMS, versão 3.7 [18,19], complementado pelos dados termodinâmicos do banco de dados PSI [20] e por informações específicas do cimento obtidas do banco de dados CEMDATA18 [16]. Os coeficientes de atividade foram calculados por meio da equação estendida de Debye-Hückel [21]. O grau de hidratação ao longo do tempo foi determinado de acordo com o método de Parrot e Killoh [22], adaptado por Lothenbach et al. [23].

Fase	G1	G1S	G2	G2S	G3	G3S	G4	G4S
C ₃ S	39,3	30,3	45,7	46,6	43,8	42,1	33,4	32,6
C ₂ S	26,8	22,8	22,5	15,3	19,1	12	27,5	25,4
C ₃ A	1,2	0,8	0,9	1,4	1	2,2	1,1	1,4
C ₄ AF	11,7	9,6	14,4	12,8	9,8	10,6	11,5	10,8
ACn*	13	29,1	8,1	15,9	19	26,6	18,7	22,3
Minoritários	2,9	2,3	3,5	3,1	2,3	1,7	2,9	2,8
Gipsita	5,1	5	5	5	5	4,9	4,9	4,8
Propriedades físicas								
Área superficial específica - Blaine (m ² /kg)	347,4	347,6	348	346,9	352,1	349,9	347,9	347,9

Tabela 2- Entrada de dados do cimento para a modelagem termodinâmica de hidratação. *ACn: Fases não cristalinas ou cristalinas não identificadas

Os parâmetros de entrada do modelo incluíram a composição mineralógica do cimento (Tabela 2), a relação água/cimento (0,47) e as condições de hidratação, considerando temperatura de 20 °C e pressão atmosférica e a área superficial específica. A composição mineralógica utilizada como dado de entrada foi obtida a partir da quantificação das fases dos clínqueres pelo método de

Rietveld, utilizando o software GSAS-II (TOBY; VON DREELE, 2013) e o ICSD (*Inorganic Crystal Structure Database*). A quantificação obtida foi corrigida com base na determinação do grau de cristalinidade da amostra, a partir da quantificação das fases não cristalinas e semicristalinas não identificadas (ACn), conforme Matos [17]. A composição do sistema foi definida exclusivamente com base na composição mineralógica dos cimentos, experimentalmente determinada por Matos [17]. No caso do SFCC, apenas os constituintes contemplados nessa composição mineralógica foram considerados como dados de entrada, não sendo incluídos na modelagem termodinâmica os elementos contaminantes eventualmente presentes no resíduo.

Nas simulações, foram consideradas as principais fases anidras do clínquer e os produtos de hidratação mais relevantes para os sistemas cimentícios avaliados, incluindo alita, belita, aluminato, ferrita, ye'elimita, anidrita, gipsita, quartzo e sílica amorfa, bem como os principais hidratos esperados, tais como C-S-H, portlandita, etringita, monossulfato e strätlingita. A definição das fases ativas no modelo foi realizada de forma a restringir os cálculos às fases compatíveis com os materiais investigados, evitando a formação de fases termodinamicamente possíveis, porém não representativas do sistema experimental. Nesse contexto, algumas fases disponíveis no banco termodinâmico foram suprimidas, tais como $\text{Al}(\text{OH})_3\text{am}$, $\text{Al}(\text{OH})_3\text{mic}$, gibbsita, hematita e goethita.

3. Resultados e discussões

3.1 Calorimetria

As curvas de fluxo de calor e de calor total acumulado das pastas de cimento Classe G (CP-G) são apresentadas na Figura 1. Todos os cimentos contendo SFCC apresentaram alterações nas curvas de fluxo de calor em relação às formulações de referência, evidenciando mudanças na cinética inicial de hidratação. (Figura 1). A formulação G1 apresentou o comportamento mais semelhante entre as amostras com e sem SFCC, em consonância com a proximidade dos teores de C_3S e C_3A , fases dominantes nas reações iniciais de hidratação. Em ambos os casos, o pico de hidratação dos silicatos ocorreu em torno de 15 h, seguido por um ombro associado à retomada da hidratação do C_3A após a depleção de sulfatos, indicando sistemas adequadamente sulfatados [24].

Para a formulação G2, o cimento contendo SFCC apresentou retardo no início do período de dormência e maior intensidade do pico associado à hidratação dos silicatos (10–15 h). Esse comportamento pode ser atribuído ao maior teor total de C_3S e à sobreposição da hidratação dos silicatos com a retomada da hidratação do C_3A , caracterizando um sistema subsulfatado, condição indesejável devido à possível competição por íons cálcio durante a formação do C–S–H [24]. As formulações G3 e G4 apresentaram curvas de fluxo de calor semelhantes. No G3, o cimento com SFCC mostrou comportamento adequadamente sulfatado, com a depleção de sulfatos ocorrendo após o pico de hidratação dos silicatos, diferentemente do cimento de referência. Esse efeito é relacionado às diferenças nos polimorfos de C_3S , influenciando a taxa de

formação de C-S-H e o consumo de sulfatos. Para o G4, ambos os cimentos, com e sem SFCC, apresentaram sulfatação adequada [24].

Figura 1- Curvas de fluxo de calor e de calor cumulativo das pastas de cimento para poços de petróleo (a) G1, (b) G2, (c) G3 e (d) G4, sem SFCC (linhas contínuas) e com SFCC (linhas tracejadas), durante as primeiras 72 h de hidratação. SD: *Sulfate Depletion* (Depleção de sulfatos) e IP: *Induction Period* (Período de Indução).

Os parâmetros cinéticos extraídos das curvas calorimétricas são apresentados na Tabela 3.

Parâmetros	G1	G1.S	G2	G2.S	G3	G3.S	G4	G4.S
Início de pega (h)	3,0	3,3	2,3	3,4	2,6	2,6	2,7	2,9
Final de pega (h)	8,6	8,1	7,3	8,0	8,3	6,8	8,0	6,6
Setting time (h)	5,6	4,8	5,1	4,6	5,6	4,2	5,3	3,6
Duração do período de indução (h)	4,4	4,3	3,8	3,7	4,6	3,6	4,3	2,8
Fluxo máximo de calor (mW/g cimento)	2,6	2,7	2,8	3,3	3,3	2,9	2,7	3,0
Calor de hidratação 24 h (J/g cimento)	126,1	134,5	140,3	164,2	153,4	155,8	141,4	156,0
Calor de hidratação 48 h (J/g cimento)	180,4	183,8	191,8	214,3	205,1	205,5	180,6	194,6
Calor de hidratação 72 h (J/g cimento)	197,3	200,1	209,9	233,3	224,7	229,0	199,8	216,4

Tabela 3- Resultados da calorimetria isotérmica. S: SFCC

A incorporação do SFCC reduziu o tempo de pega em todas as formulações, com reduções de 15,6% (G1), 8,7% (G2), 25,0% (G3) e 31,5% (G4). Além disso, observou-se tendência de aceleração da hidratação inicial, evidenciada pelo aumento do fluxo máximo de calor e do calor

liberado nas primeiras 24 h. Após 48 h, os sistemas G1 e G3 apresentaram valores de calor acumulado semelhantes entre as formulações com e sem SFCC, com diferenças inferiores a 1,9%. Em contraste, para G2 e G4, os cimentos contendo SFCC apresentaram valores superiores de calor acumulado aos 72 h, de até 11,2% e 8,3%, respectivamente.

De forma geral, os resultados indicam que a incorporação do SFCC modificou a cinética inicial de hidratação dos cimentos Classe G, com tendência à aceleração reacional e redução do tempo de pega, embora a magnitude desses efeitos dependa da formulação avaliada.

3.2 Modelagem termodinâmica de hidratação

As Figuras 2 a 5 apresentam a evolução temporal das fases previstas por modelagem termodinâmica para os sistemas de cimento Classe G (G1–G4), nas formulações de referência e contendo SFCC. De modo geral, todos os sistemas apresentaram comportamento semelhante quanto à sequência global de hidratação, caracterizada pelo consumo progressivo das fases anidras do clínquer e pela formação dos principais produtos hidratados.

Figura 2- Modelagem de hidratação de G1 (a) e G1.SFCC (b) ao longo do tempo é apresentada, sendo C-H a portlandita, AFt a etringita e hidrogranada.

Figura 3- Modelagem de hidratação de G2 (a) e G2.SFCC (b) em função do tempo. C-H: portlandita; AFt: etringita; hidrogranada.

Figura 4- Modelagem de hidratação de G3 (a) e G3.SFCC (b) em função do tempo. C-H: portlandita; AFt: etringita; hidrogranada.

Figura 5- Modelagem de hidratação de G4 (a) e G4.SFCC (b) em função do tempo. C-H: portlandita; AFt: etringita; hidrogranada.

Em todas as composições, a etapa inicial da hidratação foi dominada pela dissolução do silicato tricálcico (C_3S), resultando na formação contínua de silicato de cálcio hidratado (C-S-H) e portlandita (CH). Com o avanço da hidratação, o C-S-H tornou-se a fase sólida predominante em idades intermediárias e avançadas, enquanto a quantidade de CH estabilizou, indicando o estabelecimento do equilíbrio termodinâmico entre a dissolução dos silicatos cálcicos e a precipitação dos produtos hidratados.

A evolução do sistema aluminato-sulfato apresentou comportamento similares em todas as formulações. A gipsita foi rapidamente consumida nas primeiras idades, favorecendo a formação inicial de etringita (AFt). Com a progressiva depleção do sulfato disponível, a modelagem mostrou a estabilização de fases do tipo AFm. Em idades mais avançadas, observou-se a formação de hidrogranada principalmente associada à hidratação das fases aluminato-ferríticas.

De modo geral, a modelagem termodinâmica indicou que, apesar das diferenças na composição inicial dos sistemas G1–G4 e da presença do SFCC, as fases em equilíbrio permaneceram semelhantes. A incorporação do SFCC não alterou qualitativamente a sequência de formação das fases hidratadas em nenhum dos sistemas investigados. Entretanto, observou-se uma diferença quantitativa (Figura 6), caracterizado principalmente pelo aumento da fração de C–S–H e por ajustes na estabilidade relativa das fases contendo aluminatos. Esse comportamento pode ser atribuído ao adicional de sílica e alumínio reativos pelo SFCC, que promoveu a redistribuição desses elementos entre as fases hidratadas sob condições de equilíbrio.

Figura 6- Principais fases hidratadas das pastas de cimento aos 100 dias de hidratação, previstas por modelagem termodinâmica.

A Figura 6 apresenta as frações mássicas das principais fases hidratadas previstas por modelagem termodinâmica após 100 dias de hidratação dos sistemas G1–G4, com e sem SFCC. Em todos os sistemas, o C–S–H foi a fase predominante, com teores entre aproximadamente 40,8 e 43,6% em massa, apresentando comportamento distintos nas formulações contendo SFCC, dependendo da formulação. Nos sistemas G1 e G3, os cimentos com incorporação de SFCC apresentaram menor teor de C–S–H em comparação às respectivas composições de referência. Esse comportamento pode ser associado, primeiramente, à diminuição do teor de C₃S nessas formulações, conforme evidenciado pela composição do cimento, uma vez que o C₃S é o principal responsável pela formação de C–S–H em idades mais avançadas.

Em contraste, o teor de portlandita (CH) apresentou variações dependentes da formulação após 100 dias. No sistema G1, a adição de SFCC resultou em uma redução de ~0,7 wt% de CH (de 16,05 para 15,35 wt%). Em G2, observou-se um aumento de ~0,85 wt% (de 17,30 para 18,15 wt%), indicando maior acúmulo de Ca(OH)₂ em idades avançadas. Para os sistemas G3 e G4, o teor de CH apresentou estabilidade ao longo do período analisado, com variações inferiores a 0,4 wt%,

sugerindo equilíbrio entre a formação de portlandita pela hidratação das fases silicáticas e seu consumo em reações secundárias associadas à fração amorfa presente nos materiais com SFCC.

A hidrogranada silicosa apresentou frações entre aproximadamente 10,0 e 12,7% em massa. Os valores referências apresentaram valores superiores nos sistemas com SFCC. As fases aluminato-sulfato contribuíram com menores teores: a etringita (AFt) variou entre aproximadamente 6,2 e 8,3% em massa, com tendência de redução nas formulações com SFCC, enquanto as fases AFm apresentaram os menores teores, situando-se entre cerca de 1,0 e 3,5% em massa, mas com aumento nas amostras com SFCC.

De forma geral, os resultados indicam que a presença de SFCC esteve associada principalmente à redistribuição quantitativa das fases hidratadas em equilíbrio, sem modificar o conjunto de fases previsto para os cimentos Classe G avaliados.

3.3 Análise integrada entre comportamento cinético e previsões termodinâmicas

A análise conjunta dos resultados de calorimetria isotérmica e das previsões obtidas por modelagem termodinâmica permitiu identificar tendências consistentes entre a cinética inicial de hidratação e a evolução das fases hidratadas dos sistemas avaliados. De modo geral, as formulações que apresentaram maior liberação de calor nas primeiras 72 h também exibiram maior avanço global da hidratação previsto pelo modelo e maiores teores finais dos principais produtos hidratados (Figura 7)

Conforme mostrado na Figura 7 , observou-se forte correlação positiva entre o calor acumulado em 72 h e o grau de hidratação total previsto aos 3 dias ($R = 0,85$), indicando coerência entre a resposta calorimétrica experimental e o avanço das reações de hidratação estimado pela modelagem. Os sistemas G2.SFCC, G3 e G3.SFCC destacaram-se simultaneamente pelos maiores valores de calor acumulado e pelos maiores graus de hidratação previstos, evidenciando maior reatividade inicial.

As curvas calorimétricas mostraram que a incorporação de SFCC intensificou a dissolução inicial, antecipou o pico principal associado à hidratação do C_3S e aumentou a taxa máxima de liberação de calor, indicando aceleração do processo de hidratação nas primeiras horas. Esse comportamento é consistente com os resultados da modelagem no GEMS, que apontam maior grau de hidratação (Figura 7 e Figura 1).

Figura 7 Correlação entre o grau de hidratação total previsto por modelagem termodinâmica aos 3 dias e o calor acumulado em 72 h obtido por calorimetria isotérmica para os sistemas avaliados. S: SFCC

Em relação ao segundo pico exotérmico observado nas curvas calorimétricas, associado à retomada das reações dos aluminatos, após a depleção de sulfatos, verificou-se coerência com os teores previstos de fases AFm aos 100 dias (Figura 8). Observou-se forte correlação positiva entre a intensidade desse evento térmico e o teor de AFm previsto pela modelagem ($R = 0,84$), reforçando a associação entre a reação aluminática tardia e a evolução das fases sulfoaluminatas. Os sistemas G2, G2.SFCC e G3, nos quais não foi identificado segundo pico calorimétrico definido, apresentaram baixos teores previstos dessa fase. Em contraste, G4 e G4.SFCC exibiram os maiores picos secundários e os maiores conteúdos de AFm, sugerindo maior conversão das fases sulfoalumináticas em idades posteriores.

Figura 8- Relação entre o teor de AFm previsto por modelagem termodinâmica aos 100 dias e a intensidade do segundo pico calorimétrico obtido por calorimetria isotérmica. S: SFCC

O sistema G3.SFCC apresentou comportamento particular, com presença de segundo pico calorimétrico, porém baixo teor final de AFm. Nesse caso, a modelagem indicou aumento no teor de hidrogranada silicosa, sugerindo que parte da reatividade dos aluminatos remanescentes pode

ter sido direcionada à estabilização de fases alternativas ricas em alumínio, e não exclusivamente à formação de AFm.

De forma geral, os resultados indicam que a modelagem termodinâmica forneceu interpretações consistentes com o comportamento experimental, auxiliando na compreensão das relações entre a composição dos clínqueres, a cinética inicial de hidratação e a distribuição final das fases hidratadas.

Conclusões

Nos cenários investigados neste trabalho, a incorporação de SFCC ao cimento Portland Classe G modificou o comportamento cinético de hidratação, promovendo aceleração das reações iniciais, redução do tempo de pega (8,7–31,5%) e aumento do fluxo máximo de calor e do calor acumulado, especialmente nas primeiras 72 h de hidratação. A intensidade desses efeitos variou conforme a composição de cada sistema, evidenciando dependência da formulação avaliada.

Para as condições estudadas, a modelagem termodinâmica realizada no software GEMS apresentou resultados consistentes com as tendências observadas experimentalmente por calorimetria isotérmica. Verificou-se forte correlação positiva entre o calor acumulado em 72 h e o grau de hidratação total previsto aos 3 dias ($R = 0,85$), indicando coerência entre a energia liberada nas primeiras idades e o avanço global da hidratação estimado pelo modelo. Adicionalmente, observou-se correlação positiva entre a intensidade do segundo pico calorimétrico e o teor de fases AFm previsto aos 100 dias ($R = 0,84$), relacionando o evento térmico tardio às transformações sulfoaluminatas previstas termodinamicamente.

As simulações também indicaram alterações quantitativas no conjunto de fases hidratadas aos 100 dias, especialmente nos teores de AFt, AFm e hidrogranada. Em contrapartida, os teores previstos de C–S–H variaram apenas entre aproximadamente 40 e 43 wt% entre as formulações avaliadas, sugerindo que, nos sistemas estudados, a presença de SFCC não reduziu de forma expressiva a formação da principal fase hidratada do cimento.

De forma geral, a integração entre calorimetria isotérmica e modelagem termodinâmica mostrou-se uma abordagem adequada para interpretar os mecanismos de hidratação e avaliar, em caráter preliminar, os efeitos do coprocessamento com SFCC em cimentos Classe G. Os resultados obtidos indicam potencial técnico dessa estratégia como alternativa mais sustentável para a produção de cimento para poços de petróleo, devendo ser complementados por estudos adicionais de resistência mecânica, durabilidade e desempenho em condições de serviço.

Referências

- [1] F. Ferella, V. Innocenzi, F. Maggiore, Oil refining spent catalysts: A review of possible recycling technologies, *Resources, Conservation and Recycling*. 108 (2016) 10–20. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2016.01.010>.
- [2] T. Chiranjeevi, R. Pragya, S. Gupta, D.T. Gokak, S. Bhargava, Minimization of Waste Spent Catalyst in Refineries, *Procedia Environmental Sciences*. 35 (2016) 610–617. <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2016.07.047>.
- [3] A.O. Odjo, A.N. García, A. Marcilla, Refinery nonconventional feedstocks: Influence of the coprocessing of vacuum gas oil and low density polyethylene in fluid catalytic cracking unit on full range gasoline composition, *Energy and Fuels*. 28 (2014) 1579–1593. <https://doi.org/10.1021/ef4020394>.
- [4] R. Sadeghbeigi, ed., *Fluid Catalytic Cracking Handbook*, 4th ed., Butterworth-Heinemann, 2020. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-812663-9.12001-6>.
- [5] L.P. Nguyen, Y.T.H. Pham, P.T. Ngo, T. Van Tran, L.V. Tran, N.T.H. Le, L.H. Nguyen, T.T. Dang, D.A. Nguyen, M. Wenzel, D. Hartmann, K. Gloe, J.J. Weigand, K. Kretschmer, Production of high purity rare earth mixture from iron-rich spent fluid catalytic cracking (FCC) catalyst using acid leaching and two-step solvent extraction process, *Korean Journal of Chemical Engineering*. 35 (2018) 1195–1202. <https://doi.org/10.1007/s11814-018-0022-z>.
- [6] B. Alonso-Fariñas, M. Rodríguez-Galán, C. Arenas, F. Arroyo Torralvo, C. Leiva, Sustainable management of spent fluid catalytic cracking catalyst from a circular economy approach, *Waste Management*. 110 (2020) 10–19. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2020.04.046>.
- [7] A. Ramezani, S.M. Emami, S. Nemat, Reuse of spent FCC catalyst, waste serpentine and kiln rollers waste for synthesis of cordierite and cordierite-mullite ceramics, *Journal of Hazardous Materials*. 338 (2017) 177–185. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2017.05.029>.
- [8] Y. Da, T. He, M. Wang, C. Shi, R. Xu, R. Yang, The effect of spent petroleum catalyst powders on the multiple properties in blended cement, *Construction and Building Materials*. 231 (2020) 117203. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.117203>.
- [9] H.L. Chen, Y.S. Tseng, K.C. Hsu, Spent FCC catalyst as a pozzolanic material for high-performance mortars, *Cement and Concrete Composites*. 26 (2004) 657–664. [https://doi.org/10.1016/S0958-9465\(03\)00048-9](https://doi.org/10.1016/S0958-9465(03)00048-9).
- [10] A. Allahverdi, M.N. Shahrbabaki, M. Ghezelasheghi, M. Mahinroosta, Sulfate resistance of RFCC spent catalyst-blended Portland cement, *Boletín de La Sociedad Española de Cerámica y Vidrio*. 58 (2019) 103–114. <https://doi.org/10.1016/j.bsecv.2018.09.001>.
- [11] M.S. Lemos, A.L.C. da Cunha, J. Dweck, A study of cement Type II hydration partially substituted by Brazilian spent cracking catalyst fines: Part I. Non-conventional differential thermal analysis, *Journal of Thermal Analysis and Calorimetry*. 130 (2017) 573–584. <https://doi.org/10.1007/s10973-017-6461-7>.

- [12] H. Al-Dhamri, K. Melghit, Use of alumina spent catalyst and RFCC wastes from petroleum refinery to substitute bauxite in the preparation of Portland clinker, *Journal of Hazardous Materials*. 179 (2010) 852–859. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2010.03.083>.
- [13] K.L. Lin, K.W. Lo, M.J. Hung, T.W. Cheng, Y.M. Chang, Recycling of spent catalyst and waste sludge from industry to substitute raw materials in the preparation of Portland cement clinker, *Sustainable Environment Research*. 27 (2017) 251–257. <https://doi.org/10.1016/j.serj.2017.05.001>.
- [14] L. Liu, L. Wang, S. Su, T. Yang, Z. Dai, M. Qing, K. Xu, S. Hu, Y. Wang, J. Xiang, Leaching behavior of vanadium from spent SCR catalyst and its immobilization in cement-based solidification/stabilization with sulfurizing agent, *Fuel*. 243 (2019) 406–412. <https://doi.org/10.1016/j.fuel.2019.01.160>.
- [15] B. Lothenbach, T. Matschei, G. Möschner, F.P. Glasser, Thermodynamic modelling of the effect of temperature on the hydration and porosity of Portland cement, *Cement and Concrete Research*. 38 (2008) 1–18. <https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2007.08.017>.
- [16] B. Lothenbach, M. Zajac, Application of thermodynamic modelling to hydrated cements, *Cement and Concrete Research*. 123 (2019) 105779. <https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2019.105779>.
- [17] Matos, Samile Raiza Carvalho. Coprocessamento do resíduo catalítico (SFCC) na produção de clínqueres para cimentos especiais: cimento classe G e cimentos contendo ye'elimita. 2023. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) — Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2023. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/bitstream/ri/39438/1/Tese_Samile%20Raiza%20Carvalho%20Matos.pdf>. Acesso em: 26 mar. 2026
- [18] T. Wagner, D.A. Kulik, F.F. Hingerl, S. V. Dmytrieva, GEM-Selektor geochemical modeling package: TSolMod C++ class library and data interface for multicomponent phase models., *Canadian Mineralogist*. 50 (2012) 1173–1195.
- [19] D.A. Kulik, T. Wagner, S. V. Dmytrieva, G. Kosakowski, F.F. Hingerl, K. V. Chudnenko, U. Berner, GEM-Selektor geochemical modeling package: Numerical kernel GEMS3K for coupled simulation codes., *Computational Geosciences*. 17 (2013) 1–24.
- [20] W. Hummel, U. Berner, E. Curti, F.J. Pearson, T. Thoenen, Nagra/PSI Chemical Thermodynamic Data Base 01/01, *Radiochimica Acta*. 90 (2002) 805–813. https://doi.org/10.1524/ract.2002.90.9-11_2002.805.
- [21] Helgeson, Harold C. "A chemical and thermodynamic model of ore deposition in hydrothermal systems." Fiftieth Anniversary Symposia, 1970.
- [22] L.J. Parrot, D. Killoh, Prediction of cement hydration, in: *Proceedings of the British Ceramic Society*, 1984: pp. 41–53.

[23] B. Lothenbach, G. Le Saout, E. Gallucci, K. Scrivener, Influence of limestone on the hydration of Portland cements, *Cement and Concrete Research*. 38 (2008) 848–860. <https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2008.01.002>.

[23] Wu, M., Cheng, W., Yu, F., Tian, M., Wang, X., Bu, Y., ... & Huang, G. Study on pretreatment and leaching behaviors of spent fluid catalytic cracking catalysts. *Journal of Sustainable Metallurgy*, 10(2), (2024). 880-892. <https://link.springer.com/article/10.1007/s40831-024-00831-4>

[24] J.S. Andrade Neto, A.G. De la Torre, A.P. Kirchheim, Effects of sulfates on the hydration of Portland cement – A review, *Construction and Building Materials*. 279 (2021) 122428. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.122428>.